

BY

Conocimiento de los estudiantes de enfermería sobre los fundamentos de los cuidados paliativos

Nursing students' knowledge of the fundamentals of palliative care

Melanie Yajaira Ayala Torres

<https://orcid.org/0000-0002-7634-1288>

mayala4333@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador.

Willian Moyano Calero

<https://orcid.org/0000-0001-6757-9326>

we.moyano@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador.

RESUMEN

Los cuidados paliativos representan una metodología holística en la práctica médica, diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen afecciones graves o terminales, al aliviar el dolor y otras dolencias físicas y, al mismo tiempo, ofrecer asistencia emocional, psicológica, social y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. El objetivo de este estudio es evaluar el nivel de conocimiento sobre los cuidados paliativos que poseen los estudiantes de enfermería de la Universidad Técnica de Ambato. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal y alcance descriptivo, la población estuvo compuesta por 133 estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Enfermería, de los cuales se determinó una muestra de 70 estudiantes mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, a quienes se les aplicó el cuestionario “Palliative Care Quiz for Nurses”. Este cuestionario evalúa el nivel de conocimiento sobre los cuidados paliativos y consta de 20 ítems con respuestas dicotómicas. Como resultados se encontró que el 74,3% de los participantes posee conocimiento suficiente sobre los cuidados paliativos, de los cuales el 76,1% son mujeres. El manejo del dolor y síntomas (74,3%) y la Filosofía y principios (62,9%) son las dimensiones con las preguntas más correctas. Sin embargo, la dimensión Psicológica y espiritual (41,3%) se considera la dimensión con las preguntas menos acertadas. El tratamiento del dolor es la dimensión más comprendida. Y, a pesar de que los estudiantes muestran actitudes favorables, sigue siendo esencial aumentar su formación académica en las dimensiones filosóficas y psicosociales de los cuidados paliativos.

Palabras clave: cuidados paliativos, enfermo terminal, conocimiento, enfermería.

Recibido: 07-11-24 - Aceptado: 25-09-24

ABSTRACT

Palliative care represents a holistic methodology in medical practice, designed to improve the quality of life of people suffering from serious or terminal conditions, by relieving pain and other physical ailments and, at the same time, offering emotional, psychological, social and spiritual assistance to both the patient and his or her family members. The objective of this study is to evaluate the level of knowledge about palliative care among nursing students at the Technical University of Ambato. A quantitative approach was used, with a non-experimental-transversal design and descriptive scope. The population consisted of 133 seventh semester students of the Nursing Career, from which a sample of 70 students was determined by simple random probability sampling, to whom the questionnaire “Palliative Care Quiz for Nurses” was applied. This questionnaire evaluates the level of knowledge about palliative care and consists of 20 items with dichotomous responses. As results it was found that 74.3% of the participants have sufficient knowledge about palliative care, of which 76.1% are women. Pain and symptom management (74.3%) and Philosophy and principles (62.9%) are the dimensions with the most correct questions. However, the Psychological and spiritual dimension (41.3%) is considered the dimension with the least correct questions. Pain management is the most understood dimension. And, although students show favorable attitudes, it is still essential to increase their academic training in the philosophical and psychosocial dimensions of palliative care.

Key words: palliative care, terminally ill, knowledge, nursing.

BY

INTRODUCCIÓN

Los cuidados paliativos son un campo especializado de la medicina que se enfoca en mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias que enfrentan desafíos relacionados con enfermedades potencialmente mortales. Este campo implica la prevención y el alivio del sufrimiento mediante el reconocimiento temprano, la evaluación y el manejo meticuloso del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales (Chaves et al., 2021).

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019), los cuidados paliativos se definen como un método que mejora la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, y sus familias que se enfrentan a problemas relacionados con enfermedades potencialmente mortales, al prevenir y aliviar el sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas, ya sean físicos, psicosociales o espirituales (Santacruz y Martínez, 2021).

La terminología "cuidados paliativos" surgió por primera vez en la década de 1960, cuando Cicely Saunders, trabajadora social, enfermera y médica, estableció el primer hospicio moderno, el Hospicio de San Cristóbal, en Londres. Este hospicio hacía hincapié en brindar una atención integral y empática a los pacientes con enfermedades terminales y, posteriormente, el enfoque de los cuidados paliativos se expandió y evolucionó en todo el mundo (Pérez, et al., 2023).

La OMS subraya la importancia de los cuidados paliativos como un elemento vital de los sistemas de salud, y destaca la necesidad de integrarlos en todos los entornos de atención médica, desde los hogares hasta los hospitales especializados (Souza, et al., 2022). Además, la OMS señala que los cuidados paliativos no solo son relevantes para los pacientes con enfermedades terminales, sino que también pueden ser beneficiosos para las personas que viven con enfermedades crónicas graves (Troncoso, et al., 2021).

Por lo tanto, es fundamental evaluar la comprensión de los cuidados paliativos entre los estudiantes de enfermería, dado que estos profesionales desempeñan un papel clave en la prestación de cuidados paliativos (Souza, et al., 2022). Un conocimiento inadecuado podría llevar a una prestación de cuidados deficiente y a una mayor angustia para los pacientes y sus familias (Valenzuela, et al., 2022). Por consiguiente, es importante evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de enfermería sobre los cuidados paliativos, identificar las deficiencias en su formación y diseñar enfoques educativos que mejoren su preparación en este ámbito (Gómez, et al., 2020).

Los posibles beneficiarios de este estudio incluyen no solo a los propios estudiantes de enfermería, quienes recibirán una formación más completa y adecuada, sino también a los pacientes y sus familias, quienes obtendrán una mejor atención. Además, las instituciones educativas y los centros de salud también pueden beneficiarse del reconocimiento de las áreas que requieren mejoras en sus programas académicos y de educación continua (Cisternas, 2021).

Varios estudios recientes a nivel mundial han evaluado el grado de conocimiento sobre los cuidados paliativos entre los estudiantes de enfermería, lo que indica la necesidad constante de mejorar la educación en este campo (Quenorán, et al., 2023). Por ejemplo, se llevó a cabo una investigación en Palestina, en la que participaron 410 estudiantes de enfermería. Para la recolección de información, se utilizó el cuestionario "Palliative Care Quiz for Nurses" (PCQN) para evaluar el nivel de conocimiento sobre los Cuidados Paliativos (CP). Se observó una media de conocimiento general de 37,1%, lo que sugiere conocimientos insuficientes sobre los cuidados paliativos entre los estudiantes de enfermería. También se identificó una falta de conocimientos adecuados en las dimensiones de atención psicológica y espiritual (24,5%), así como en los principios filosóficos y fundamentales (30,3%) de los cuidados paliativos (Alwawi, et al., 2022).

En el mismo sentido, Valenzuela, et al. (2020) realizaron un estudio en España cuyo objetivo fue valorar el conocimiento en cuidados paliativos en estudiantes de enfermería de una universidad pública. La recolección de información se realizó mediante un cuestionario dicotómico, el "Palliative Care Quiz for Nurses" (PCQN), con respuestas correctas e incorrectas. En una muestra de 155 estudiantes, cuya media de edad fue de 22 años y con un predominio de mujeres (80%), las preguntas con mayor número de aciertos fueron la pregunta 5 (92,2%) ("Es primordial para los miembros de la familia permanecer al lado del enfermo hasta su fallecimiento") y la pregunta 15 (91%) ("Sufrimiento y dolor físico son lo mismo"). Mientras que la pregunta 20 (76%) ("El umbral del dolor se ve reducido por la ansiedad o la fatiga") y la pregunta 12 (65,3%) ("La filosofía de los cuidados intensivos es compatible con los tratamientos activos") tuvieron más desaciertos.

En el contexto latinoamericano, la situación refleja una tendencia similar. Una investigación realizada en Brasil con una muestra de 50 estudiantes del último año de enfermería de una universidad pública reportó una edad media de 23,2 años, con la mayoría de sexo femenino (88%). El 78% de los participantes manifestaron haber tenido algún contacto con el tema de los cuidados paliativos durante sus estudios. Sin embargo, el 88% dijo que no había acumulado conocimientos suficientes, y el 64% no se consideraba capaz de proporcionar cuidados paliativos (Santos, et al., 2022).

Otra investigación realizada por Peña et al. (2022) buscó analizar el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes de enfermería mexicanos sobre cuidados paliativos. Para este estudio, se incluyó a 380 estudiantes de cuarto año de tres escuelas de enfermería. Se observó que la mayoría de los participantes fueron de sexo femenino, de estado civil soltero, y el 78,7% demostraron un nivel de conocimiento deficiente.

BY

Asimismo, Alvarado et al. (2021) desarrollaron una investigación con el objetivo de conocer el nivel de conocimientos de los estudiantes de licenciatura en Enfermería de una universidad de El Salvador sobre cuidados paliativos. La muestra incluyó a 42 estudiantes de quinto año, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico discrecional. En este estudio, se observó que el 53% conocía el uso de medicamentos para el dolor, mientras que el 42% respondió que no lo conocía.

En el contexto ecuatoriano también se realizaron estudios sobre este tema. Por ejemplo, Espinoza et al. (2023) llevaron a cabo un estudio sobre los conocimientos en cuidados paliativos de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de Machala. Mediante un muestreo por conveniencia, seleccionaron a 50 estudiantes de séptimo semestre. Los principales resultados demostraron que el 50% tenía buen conocimiento sobre los cuidados paliativos en general, el 36% tenía un conocimiento regular y el 14% presentaba un nivel de conocimiento escaso.

Con los antecedentes expuestos, surge el problema de esta investigación: “¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de la carrera de Enfermería sobre los fundamentos de los cuidados paliativos?”. Por ello, se plantea como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera de enfermería sobre los fundamentos de los cuidados paliativos, para identificar áreas en las que puedan mejorar su formación académica y formular sugerencias que contribuyan a mejorar la preparación de estos futuros profesionales de la salud en el ámbito de los cuidados paliativos.

METODOLOGÍA

El presente trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, ya que permitió obtener los datos a través de un instrumento estandarizado, basado en la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández, et al., 2018). Se trató de un estudio de corte transversal, debido a que el registro de la información se realizó una sola vez, y de alcance descriptivo, porque pretende precisar y caracterizar el evento de estudio dentro de un contexto particular (Vizcaíno, et al., 2023).

La población estuvo conformada por 133 estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato, de séptimo semestre, que realizaban prácticas hospitalarias en unidades de cuidados intensivos (UCI). El tamaño de la muestra para esta investigación fue de 70 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para este estudio, se determinaron criterios de inclusión y exclusión. *Criterios de inclusión:* estudiantes de séptimo semestre de la carrera de enfermería, legalmente matriculados en el período marzo-agosto de 2024, que realizaban prácticas hospitalarias en unidades de cuidados intensivos (UCI), y estudiantes que firmaron el consentimiento informado. *Criterios de exclusión:* estudiantes ausentes en el momento de la recolección de información y estudiantes que no completaron los cuestionarios.

La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta, por medio del cuestionario “Palliative Care Quiz for Nurses” (PCQN), traducido y validado al español por Ross, McDonald y McGuinness (1996). Este cuestionario evalúa el nivel de conocimiento sobre cuidados paliativos; es un cuestionario autoadministrado que consta de 20 ítems con respuestas dicotómicas (Correctas/Incorrectas) y permite evaluar tres dimensiones importantes de los cuidados paliativos: la filosofía y principios de los cuidados paliativos (4 ítems: 1, 9, 12 y 17), aspectos psicosociales (3 ítems: 5, 11 y 19) y el control del dolor y otros síntomas (13 ítems: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 20). Dicho instrumento ha demostrado ser muy útil tanto para evaluar conocimientos como para identificar concepciones erróneas en el ámbito de los cuidados paliativos. El PCQN tiene una confiabilidad de Cronbach de 0.83.

Según lo establecido por los autores del cuestionario (Jiménez y Ramos, 2022), para el análisis de los resultados se consideran conocimientos suficientes aquellos con puntuaciones mayores a 12, y conocimientos insuficientes aquellos con puntuaciones inferiores a 12 puntos. Se asignó un valor de 1 a las respuestas correctas y 0 a las incorrectas. Además, para las dimensiones se tomó la mediana como referencia, categorizando el conocimiento como insuficiente si era menor a la mediana y suficiente si superaba la mediana. Estos resultados fueron tabulados en el software Excel y analizados en la plataforma estadística SPSS, versión 27, mediante tablas de frecuencias y tablas cruzadas.

Esta investigación tomó en cuenta los aspectos éticos mencionados en el Acuerdo de Helsinki, como el respeto, para que no existiera discriminación por raza, color, sexo ni etnia de los encuestados en la obtención de la información. Además, a todos los participantes se les garantizó el anonimato y la completa confidencialidad de los datos. Finalmente, se aplicó el principio de autonomía, ya que cada persona tuvo el derecho de participar o no en la investigación. Asimismo, se presentó el consentimiento informado, en el cual se explicó el tema de investigación y se informó que los participantes podían retirarse en cualquier momento sin ningún problema (Asociación Médica Mundial, 2008).

RESULTADOS

Información demográfica: La edad mínima de los 70 estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Ambato fue de 21 años, la edad máxima 31, con una media de 22,4 y una desviación estándar de 2 años. La mayoría de los estudiantes participantes fueron de sexo femenino (72,9%), mientras que, 19 de ellos de sexo masculino (27,1%). En cuanto a la participación de los estudiantes por paralelo, 27 fueron del paralelo A (38,6%), 25 del paralelo B (35,7%) y 18 del paralelo C (25,7%). En la Tabla 1 se describe la frecuencia y porcentaje del nivel de conocimiento general,

clasificados como *Insuficiente* y *Suficiente* sobre cuidados paliativos que presentaron los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Enfermería.

Tabla 1

Nivel de conocimiento general

Nivel	Frecuencia	%
Insuficiente	18	25,7
Suficiente	52	74,3
Total	70	100

Nivel de conocimiento por dimensiones. En la Tabla 2 se describe la frecuencia y porcentaje de del nivel de conocimiento categorizado como insuficiente y suficiente según las dimensiones.

Tabla 2

Nivel de conocimiento por dimensiones

Dimensiones	Categorías	f	%
Filosofía y principios	Insuficiente	26	37,1
	Suficiente	44	62,9
	Total	70	100,0
Manejo del dolor y síntomas	Insuficiente	18	25,7
	Suficiente	52	74,3
	Total	70	100,0
Psicológica y espiritual	Insuficiente	39	55,7
	Suficiente	31	44,3
	Total	70	100,0

Nivel de conocimiento según paralelo y sexo. En la Tabla 3 se observa la frecuencia y porcentaje del nivel de conocimiento que poseen los estudiantes según el paralelo y sexo.

Tabla 3

Nivel de conocimiento según paralelo

Categorías	Insuficiente	%	Suficiente	%
Paralelo A	9	37,5	18	39,1
Paralelo B	9	38,5	16	34,8
Paralelo C	6	25,0	12	26,1
Total	26	100	44	100
Mujeres	16	66,7	35	76,1
Hombres	8	33,3	11	23,9
Total	26	100	100	100

Cuestionario Palliative Care Quiz for Nurses (PCQN) En las Tablas 4, 5 y 6 se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas correctas e incorrectas de las 20 preguntas del cuestionario según sus dimensiones

Tabla 4

Dimensión filosofía y principios

Preguntas	Correctas		Incorrectas	
	f	%	f	%
1- ¿Los cuidados paliativos son apropiados en situaciones en las que hay evidencia de empeoramiento o deterioro de la situación clínica?	66	94,3	4	5,7
9- ¿Para proporcionar cuidados paliativos se necesita establecer un distanciamiento emocional?	34	48,8	36	51,4
12- ¿La filosofía de los cuidados paliativos es compatible con tratamientos activos?	47	67,1	23	32,9
17- ¿La acumulación de pérdidas hace que el burnout (Estado de agotamiento físico, emocional y mental) sea inevitable para aquellos que trabajan en cuidados paliativos?	50	71,4	20	28,6

Tabla 5

Dimensión control del dolor

Preguntas	Correctas		Incorrectas	
	f	%	f	%
2 ¿La morfina es el estándar utilizado para comparar el efecto analgésico de otros opioides?	55	78,6	15	21,4
3 ¿La extensión de la enfermedad determina la vía de administración de tratamiento para el dolor?	57	81,4	13	18,6
4 ¿Las terapias adyuvantes son importantes en el manejo del dolor?	64	91,4	6	8,6
6 ¿Durante los últimos días de vida, la somnolencia asociada al desequilibrio electrolítico puede disminuir la necesidad de sedación?	41	58,6	29	41,4
7 ¿La adicción es un gran problema cuando se usa morfina como tratamiento de base para el manejo del dolor a largo plazo?	62	88,6	8	11,4
8 ¿Los individuos que toman opioides deberían seguir medidas para mejorar la evacuación intestinal?	53	75,7	17	24,3
10 ¿Durante las fases finales de una enfermedad, los fármacos que pueden causar depresión respiratoria son apropiados para tratar la disnea severa?	29	41,4	41	58,6
13 ¿El uso de placebos es apropiado en el tratamiento de algunos tipos de dolor?	58	82,9	12	17,1
14 ¿A dosis altas, la codeína causa más náuseas y vómito que la morfina?	43	61,4	27	38,6
15 ¿Sufrimiento y dolor físico son sinónimos?	34	48,6	36	51,4
16 ¿La dolantina no es un analgésico efectivo en el control del dolor crónico?	29	41,4	41	58,6
18 ¿Las manifestaciones de dolor crónico son diferentes de las del dolor agudo?	57	81,4	13	18,6
20 ¿El umbral del dolor se ve reducido por la ansiedad o fatiga?	35	50	35	50

Tabla 6

Dimensión aspectos psicosociales y espirituales

Preguntas	Correctas		Incorrectas	
	f	%	f	%
5- ¿Es esencial para todas las familias permanecer al lado del enfermo hasta su fallecimiento?	66	94,3	4	5,7
11- ¿Los hombres, generalmente, resuelven su duelo más rápido que las mujeres?	45	64,3	25	35,7
19- ¿La pérdida de alguien con quien se tiene una relación distante o conflictiva es más fácil de resolver que la de alguien con quien se tiene una relación más cercana o íntima?	46	65,7	24	34,3

BY

DISCUSIÓN

La edad promedio de los estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato es de 22,4 años, de quienes la mayoría son de sexo femenino, estas características demográficas son muy similares a las observadas por Valenzuela, et al (2020), quienes determinaron un promedio de edad de 22,2 años y un predominio del sexo femenino en su muestra en su estudio sobre cuidados paliativos, en estudiantes de enfermería de la Universidad Jaume-España. Esta semejanza en las características demográficas de los estudiantes tal vez se deba a que en los dos países son muy similares las edades de ingreso a la vida estudiantil universitaria.

Según el cuestionario aplicado en esta investigación, el nivel de conocimiento general sobre cuidados paliativos de los estudiantes es *suficiente* (74,3%) y por dimensiones: El manejo del dolor y síntomas (74,3%), la Filosofía y principios (62,9%) son las dimensiones con las preguntas más correctas. Sin embargo, la dimensión Psicológica y espiritual (41,3%) se convierte en la dimensión con preguntas menos acertadas incorrectas. Así lo confirma el estudio de Espinoza et al., (2023), quienes identificaron un 50% de estudiantes con un buen nivel de conocimiento general sobre los cuidados paliativos. Sin embargo, Alwawi, et al, (2022) en Palestina identificaron un nivel de conocimiento general de 37,1%, lo que sugiere conocimientos *insuficientes* sobre los cuidados paliativos entre los estudiantes de enfermería. También reportaron conocimientos inadecuados en las dimensiones de atención psicológica y espiritual (24,5%), y principios filosóficos y fundamentales (30,3%) de los cuidados paliativos. Demostrando el aumento de la necesidad de implementar estos temas de interés para mejorar la atención de los usuarios.

Con respecto a las preguntas del cuestionario. Concretamente, el 94,3% respondieron correctamente a la pregunta sobre los cuidados paliativos en situaciones de deterioro clínico, mientras que el 91,4% respondieron correctamente cual es la importancia de los tratamientos adyuvantes. No obstante, hubo una diferencia notable en las respuestas correctas a las preguntas de la dimensión del control del dolor: pregunta 10 (41,4%) ¿Durante las fases finales de una enfermedad, los fármacos que pueden causar depresión respiratoria son apropiados para tratar la disnea severa? y pregunta 16 (41,4%) ¿La dolantina no es un analgésico efectivo en el control del dolor crónico? Algo similar observaron Santos, et al, (2022) en Brasil, en donde los estudiantes reconocieron la importancia de las terapias adyuvantes, pero mostraron incertidumbre en torno al consumo de opioides. Esto subraya la idea de que, a pesar de contar con un conocimiento general suficiente, sigue siendo necesario profundizar en algunos campos específicos sobre el tratamiento integral del dolor y los síntomas de los cuidados paliativos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de un enfoque educativo más holístico que capacite a los estudiantes para afrontar con destreza las complejidades de la prestación de atención a los pacientes en situaciones en las que se encuentra el final de la vida.

A nivel mundial y en América Latina, incluyendo Ecuador, hay una reconocida necesidad de mejorar la educación en cuidados paliativos para estudiantes de enfermería. Los estudios indican que, aunque los estudiantes tienen un nivel *suficiente* de forma general, las actitudes hacia los cuidados paliativos son *insuficiente*. Esto indica la importancia de incorporar contenido más específico sobre cuidados paliativos en los programas de formación de enfermería para asegurar que los futuros profesionales estén mejor preparados para brindar una atención de calidad a los pacientes que lo necesitan. Este estudio contribuye al desarrollo de la práctica de los cuidados paliativos a futuros estudiantes para mejorar el trato humanizado frente a una situación crítica que amenaza la vida del usuario garantizando actitudes positivas para la familia.

CONCLUSIONES

La edad promedio de los estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Ambato es de 22,4 años. La mayoría de los estudiantes son de sexo femenino, distribuidos en tres paralelos, de ellos, los estudiantes que más participan son del paralelo A.

A nivel general, la mayoría de los estudiantes posee un nivel *suficiente* de conocimiento sobre los cuidados paliativos. Por dimensiones: El manejo del dolor y Filosofía y principios obtienen los más altos porcentajes, mientras que la dimensión aspectos psicológico-espiritual obtienen los porcentajes más bajos de respuestas correctas. La mayoría de las participantes son mujeres y por paralelo, los estudiantes del paralelo B sobresalen de los otros.

Las preguntas que obtuvieron mayores aciertos como correctas fueron: pregunta 1 ¿Los cuidados paliativos son apropiados en situaciones en las que hay evidencia de empeoramiento o deterioro de la situación clínica?; pregunta 4, ¿Las terapias adyuvantes son importantes en el manejo del dolor? y la pregunta 5, ¿Es esencial para todas las familias permanecer al lado del enfermo hasta su fallecimiento? Cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes contestaron de forma correcta las preguntas relacionadas con la dimensión de los aspectos psicosociales.

BY

REFERENCIAS

- Alvarado M, Cruz E, Alvarado E. (2021). Cuidados paliativos una herramienta para estudiantes de enfermería y garantía de la dignidad humana. *Anuario de Investigación*, 10. <https://camjol.info/index.php/aiunicaes/article/view/12491>
- Alwawi AA, Abu-Odah H, Bayuo J. (2022). Conocimientos y actitudes sobre cuidados paliativos en relación con los cuidados al final de la vida entre estudiantes de enfermería de grado de la Universidad Al-Quds: implicaciones para la educación palestina. *Int J Environ Res Public Health*, 19(15). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9368292/>
- Asociación Médica Mundial, A. M. (2008). Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. In *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*. 24(2), 209-212. <https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/5964>
- Chaves, J. H. B., Angelo Neto, L. M., Tavares, V. M. C., Tuller, L. P. D. S., Santos, C. T., y Coelho, J. A. P. D. M. (2021). Cuidados paliativos: conocimiento de los pacientes oncológicos y de sus cuidadores. *Revista Bioética*, 29(3), 519-529. <https://www.scielo.br/j/bioet/a/SKcFbJwd9SXPV93cRFdbwhb/?lang=es>
- Cisternas Maria S. Cuidados Paliativos como un derecho humano: un nuevo reto para el siglo XXI. (2021). *Revista Internacional de Filosofía Y teoría social*, 6(1):9-11. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8065400>
- Espinoza K, Vásquez A, Floreano L. (2023). Conocimiento en cuidados paliativos de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala, *Polo del conocimiento* 8(8), 648-661. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9152309>
- Figueredo N, Ramírez M, Nurczyk S, Diaz V. (2019). Modelos Y Teorías De Enfermería: Sustento Para Los Cuidados Paliativos. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 8(2), 33-43. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062019000200022
- Gómez Hernández A. (2020). Cuidados paliativos y atención a pacientes con enfermedades terminales. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 1(1), 41-63. <https://revistavitalia.org/index.php/vitalia/article/view/8>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES. <https://n9.cl/nq8zq>
- Jiménez R y Ramos A. (2022). Conocimientos en cuidados paliativos de los profesionales de Enfermería-valoración de App (herramienta de trabajo). *Revista científica del CODEM Conocimiento. Enfermero*. 5(8), 35-63. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8656978>
- Peña E, Diaz J, Reyna L, Pérez R, Bernal L. (2022). Ansiedad y nivel de conocimiento en cuidados paliativos en estudiantes de Guerrero. *Revista Ciencia y Ciudad*, 19(1), 57-70. <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3093>
- Pérez L, Cahuich T, Puc A, May S, Puch E. (2023). Cuidados paliativos: competencias enfermeras para favorecer muerte digna en pacientes críticos. Una revisión sistemática. *Revista CuidArte*, 12(24), 1-21. <https://www.medigraphic.com/pdfs/cuidarte/cui-2023/cui2324d.pdf>
- Quenorán V, López G, Espin V, Herrera V, Viteri A, Guzmán S, et al. Cuidados Paliativos En Enfermería: un abordaje desde Ecuador. (2023). *Sapienza*, 75. https://www.researchgate.net/publication/375031137_Cuidados_paliativos_en_enfermeria_un_abordaje_desde_Ecuador_1_Ed
- Ross M, McDonald B, McGuinness J. (1996). The palliative care quiz for nursing (PCQN): The development of an instrument to measure nurses' knowledge of palliative care. *J Adv Nurs*, 23(1), 126-37. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.1996.tb03106.x?sid=nlm%3Apubmed>
- Santacruz J y Martínez L. (2021). Cuidados paliativos: conceptos básicos. *Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo*, 4(2), 14-8. <https://revistanutricionclinicametabolismo.org/index.php/nutricionclinicametabolismo/article/view/212/412>
- Santos D, Souza A, Villar J, Barbosa L, Vasconcelos T, Bolela F. (2022). Conocimientos de los estudiantes de último año de enfermería sobre cuidados paliativos. *Revista Enfermagem Digital Cuidado e Promoción da Saúde*, 7. https://cdn.publisher.gn1.link/redcps.com.br/pdf/en_v7aop166.pdf
- Souza M, Macedo I, Silva A, Assuncao R, Rosa D, Lopes G. (2022). Reflexiones de profesionales de enfermería sobre cuidados paliativos. *Revista Bioética*, 30(1), 162-71. <https://www.scielo.br/j/bioet/a/M8PwcV7ZPSRcFVrKCRhnhYB/?format=pdf&lang=es>
- Souza Pereira, Gildásio, et al. (2022). "La enfermera en los cuidados paliativos en unidades de cuidados intensivos una Teoría del Final de Vida Pacífico." *Revista Cubana de Enfermería*, 38(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192022000300011&script=sci_arttext&tlng=en
- Troncoso J, Morales T, Villarroel L, Turrillas P, Rodríguez A. (2021). Adaptación y validación en Chile del instrumento de identificación de pacientes con necesidad de atención paliativa. *Aten Primaria*, 53(4). <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-adaptacion-validacion-chile-del-instrumento-S0212656721000287>
- Valenzuela V, Ayora A, Esteller J, Yañez Z, Tena S, Medina P. (2020). Adquisición de conocimientos en cuidados paliativos mediante un plan de estudios transversal en enfermería. *Enfermería Global*, 19(3), 322-44. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412020000300322
- Vizcaíno P, Cedeño R, Maldonado I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. Ciencia Latina. *Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-62. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658>